

MASOFAVIY TA'LIM VA UNING SAMARADORLIGI**Nasrillayeva Nilufar Akmal qizi****Samarqand davlat chet tillari instituti, Narpay Xorijiy tillar fakulteti,****Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 1 - bosqich talabasi****Boboqulov Sherzod Sherqulovich****Ilmiy rahbar: Samarqand Davlat chet tillari instituti,****Narpay xorijiy tillar fakulteti o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18296659>**

Annotatsiya: internet va texnologiyalar rivojlangani sari ulardagi o'zgarishlar ta'lim tizimiga ham ta' sir qilmasdan qolmayabdi. Ushbu maqolada masofaviy ta'limning insonlar bilim olishiga ta'siri va qanchalik foyda keltiryotganligi haqida ko'rib chiqiladi. Masofaviy ta'lim haqida asosiy tushuncha va bilimlar yoritiladi. Bu shakldagi bilim berish tizimining ijobiy va salbiy tomonlari, bilim o'zlashtirishga qay darajada ta'siri va ko'maklashuvi haqida o'rganilib chiqiladi. Shuningdek, bu tizim imkoniyati cheklangan va uzoq hududlarda istiqomat qiluvchi ta'lim olish va berishni xohlovchi shaxslar uchun ham keltiradigan foyda tomonlari, ularga kerak bo'ladigan texnik anjomlar, o'quv qurollari, to'gridan to'gri aloqani taminlovchi vositalar, o'qituvchi va o'quvchining faollik darajasi, bu tartibdagi ta'limda o'qituvchining roli va foydalanishi kerak bo'lgan innovatsion yondashuvlari, masofaviy ta'limdagi motivatsiyaning o'rni, bu kabi ta'lim jarayonida his qilinishi kerak bo'lgan mas'uliyat va intizom haqida ham o'rganilib chiqiladi. Bu ta'lim tizimini qay darajada jamiyat taraqqiyotiga foyda keltirishi yoritilib o'tiladi.

Abstract:

As the internet and technologies continue to develop, the changes occurring within them inevitably affect the education system as well. This article examines the impact of distance education on the process of acquiring knowledge and the extent of its benefits. The main concepts and fundamental information about distance learning are presented. The positive and negative aspects of this form of education, as well as its level of influence on and contribution to knowledge acquisition, are analyzed. In addition, the article explores the advantages of this system for individuals with disabilities and those living in remote areas who wish to receive or provide education. It discusses the required technical equipment, learning materials, tools that ensure direct communication, the level of activity of teachers and students, the role of the teacher in distance education, and the innovative approaches that educators should employ. The importance of motivation in distance learning, along with the responsibility and discipline required in such an educational process, is also examined. Finally, the article highlights the contribution of this educational system to the development of society.

Аннотация:

По мере развития интернета и технологий происходящие в них изменения неизбежно оказывают влияние и на систему образования. В данной статье рассматривается влияние дистанционного образования на процесс получения знаний и степень его полезности. Освещаются основные понятия и сведения о дистанционном обучении. Изучаются положительные и отрицательные стороны данной формы обучения, а также степень её влияния и содействия усвоению знаний. Кроме того, анализируются преимущества данной системы для лиц с ограниченными возможностями и тех, кто проживает в отдалённых регионах и желает получать или

предоставлять образование. Рассматриваются необходимые технические средства, учебные материалы, инструменты, обеспечивающие прямую коммуникацию, уровень активности преподавателя и обучающегося, роль преподавателя в дистанционном обучении и инновационные подходы, которые он должен применять. Также изучается роль мотивации в дистанционном обучении, а также ответственность и дисциплина, которые должны соблюдаться в данном образовательном процессе. В статье освещается вклад данной системы образования в развитие общества.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim resurslari, o'quv qurollari, texnika vositalari, bilim darajasi, inson ishtiroki, elektron darsliklar, o'qitish usullari, guruhlarga bo'lib ta'lim berish, foydalaniladigan qo'llanma va ma'lumotlar, o'qituvchi va o'quvchilar uchun qo'yiladigan talablar.

Kirish

Masofaviy ta'lim - bu mustaqil o'qib o'rganish ko'nikmalarini oshiruvchi tizim. U kelajak va hozirgi ta'lim yo'nalishlarida allaqachon o'z o'rniga va foydalanuvchilariga egadir. Birinchi chet davlatlarda ommalashgan bu tizim endi bizning yurtimizda ham keng tarqalmoqda asosan universitet, institut, litseylar va shunga o'xshash oliy va o'rta ta'lim tizimlarida o'z o'rniga ega. Hozirgi kumda masofaviy ta'lim samadorligi an'anaviy ta'limniki bilan deyarli bir xil foydali tomonlari ham bor, bunga misol qilib siz o'zingiz hohlagan tilni o'rtiqcha vaqt va mablag' sarf qilmagan holda hohlagan sharoit va joyda o'rgana olasiz. Pul sarflab uzoq masofaga fan, til kurslari uchun borishingizning hojati yo'q, uyingizda o'z xonangizda o'tirgan holatda kerakli gadgetlar bilan hohlagan til va yoqtirgan fanningiz uchun kerakli ko'nikmalarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu tizim foydalari haqida Taif universiteti olimlari ham ilmiy ish olib borganlar.

Masofaviy ta'limning asosiy maqsadlari

Ta'lim oluchi va beruvchilar uchun har qanday sharoitda bilib olish va berish qulayliklarini yaratish bilan birgalikda o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga ham yordam beradi. Foydalanuvchilar o'zlari o'rganmoqchi bo'lgan narsalarini qaysi saytlardan erkin va qular foydala olishlar haqida tajriba va ko'nikmalarinin oshirishlariga ham yordam beradi.

Masofaviy ta'lim haqida chuqur bilimlar

Onlayn ta'limning afzalliklari va kamchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, 2025 yil hisobida chop etilgan maqolalarda masofaviy talimning ijobiy tomonlari (moslashuvchanlik, vaqt mablag' tejamkorligi) ko'proq yoritilgan. Bu kabi maqolaviy izlanishlar masofaviy ta'limning samadorligini sinovdan o'tkazish tekshirish uchun juda ham foydali jihatlardan biridir. Bu kabi izlanishlardan biri Buxoro davlat universiteti olimlari tomonidan ham olib borilgan ular ko'rib chiqqan holat LMS (Learning Management System) platformalari Zoom vositasi yordamida ta'limni kengaytirish boyitish uchun ijobiy taraflama yordam berishi haqida ko'rib chiqilgan. Vosjournals saytidagi maqolada esa masofaviy ta'limning o'qitish metodlari ilmiy yangiliklari motivatsiya va baholash qoidalarini pedagogik yondashuv orqali o'rganilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda masofaviy ta'lim hozirgi kundagi bilib olishing birvqismiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu bilan birga internet orqali turli foydali say va jurnallardan onlayn ravishda ta'lim okish imkoniyatlarini yaratildi va talaba va o'quvchilar undan kerakli maqsadlarda foydalanavboshladilar. Texnologiya bilim bilan uyg'unlashdi buning natijasida ta'limda muhitga bo'lgan moslashuvchanlik his qilinadigan qulayliklar tobora oshdi. Yaqin va

uzoq hududlarda ta'lim oluvchi o'quvchilar uchun teng ta'lim metodlari yaratildi va jeng foydalanishga topshirildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Choriyeva.S - " Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi " 2025
2. Kusmaryono.I - " International journal of education " 2014
3. Klein P & Simonson M - " Studying physics during the covid 19 pandemic " 2022 arxiv preprint